

AFG‘ONISTONDAGI TURKIY XALQLAR MILLIY O‘YINLARI

Abdulkhikim Mohammadi

*Afg‘oniston fuqarolarini o‘qitish
ta‘lim markazi talabasi*

To‘rayeva Sayyora Baxtiyorovna

*Afg‘oniston fuqarolarini o‘qitish
ta‘lim markazi katta o‘qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Afg‘onistonda yashaydigan turkiy xalqlarning xalq og‘zaki ijodiga mansub milliy o‘yinlar va ularning mohiyati borasida so‘z boradi.

Kalit so‘z: folklor, lapar, doston, afsona, Tortishma o‘yini, marosim, ertak

Har bir millatning o‘zining xalq Og‘zaki ijodi bor bo‘lgani kabi, biz o‘zbeklarning ham qadimdan bobo ajdodlarimizdan bizgacha yetib kelgan bebaho xalq og‘zaki ijodimiz bor. Xalq og‘zaki ijodi namunalarida xalqning yashash tarzi, ijtimoiy hayoti, tabiat va jamiyatga bo‘lgan qarashlari, diniy va e‘tiqodiy tasavvurlari aks etgan bo‘ladi. Xalq og‘zaki ijodi ertaklar, afsonalar, qo‘shiq, laparlar, dostonlar, maqollar hamda milliy o‘yinlar folklorning yorqin namunalaridan hisoblanadi. Ushbu maqolada men tug‘ilib o‘sgan yerning milliy o‘yinlari haqida ma‘lumot berib o‘tmoqchiman. Har bir kishi yoshligini o‘yinlarsiz tasavvur qilolmasa kerak. Inson zoti borki, yoshligidan har xil o‘yinlar o‘ynab ulg‘ayadi. O‘yinlar insonni yoshligidan hayotga tayyorlab boradi. milliy o‘yinlar azaldan madaniy hayotning bir qismi sanalgan. Ba‘zi milliy o‘yinlarning tarxi juda qadimiy bo‘lib, ular asrlar davomida xalq ma‘naviyatini rivojlantirishga, ongu tafakkuri va his-tuyg‘ularini teranlashtirishga xizmat qilgan. Milliy o‘yinlarda xalqning turmush tarzi, mehnati namoyon bo‘ladi. Shu bois ular yosh avlodlarni tarbiyalashda hayot maktabi vazifasini o‘tagan. O‘yin — turli ifodali vositalar bilan ma‘lum qoida yoki oldindan kelishilgan shartlar asosidagi jismoniy musobaqalar, bellashuvlar, tafakkur bahslari va ijrochilik talablaridan vujudga kelgan milliy qadriyat hisoblanadi. Har bir xalqning tarixi, madaniyati va yashash tarzini o‘zida namoyon etgan milliy o‘yinlari bo‘ladi. Xuddi shunday o‘yinlar Afg‘onistonda yashab kelayotgan turkiy xalqlar ichida ham mavjud. Ular hozirgi kunda ham yosh bolalar, o‘smir yigitlar tomonidan sevib o‘ynalib kelmoqda. Men yashab, istiqomat qilayotgan hududda yosh bolalar tomonidan o‘ynaladigan milliy o‘yinlar quydagilar:

Ko'z bog'lash o'yini: Bu o'yinda ko'zni bog'lash uchun bir ro'mol kerak bo'ladi. O'yinni o'ynashdan oldin 4-5 metr keladigan yerga doira chiziladi va o'yinchilar qur'a tashlashib, kimning ko'zini birinchi bog'lashni aniqlashadi. Qaysi o'yinchining ko'zi bog'lanishi aniq bo'lagandan so'ng, o'yinchilar chizilgan doira atrofida turadilar. Ko'zi bog'langan o'yinchi esa doiraning o'rtasida turadi. O'yin boshlanganda o'yinchilarning hammasi doiraning ichiga kirib, ko'zi bog'langan o'yinchiga qo'llarini tekkizadilar.

Ko'zi bog'langan o'yinchi esa boshqa o'yinchilarni tutishga barakat qiladi. Agarda u o'yinchilarning birini tutsa, unda navbat tutilgan o'yinchiga o'tadi va uning ko'zi bog'lanadi. Shu zaylda o'yin o'ynalaveradi.

Oy terak - kun terak o'yini: Ushbu o'yin yosh bolalar tomonidan o'ynaladi. Bunda o'yinchilar ikki guruhga bo'linib, ular bir-biridan 10-15 metr uzoqlikda, bir-birlarining qo'llaridan ushlab, yuz-ma yuz bo'lib turadilar. O'yinchilar soni 20-30 kishigacha bo'lishi mumkin. O'yinni qaysi guruh birinchi boshlab berishini qur'a tashlash orqali aniqlashadi. O'yinni birinchi boshlagan guruh a'zolari hammasi bir ovozdan "oy terak" deb, ikkinchi guruhga yuzlanadi. Ikkinchi guruhdagilar "kun terak" deb javob beradilar. Keyin birinchi guruh "bizdan sizga kim kerak" ikkinchi guruhga yuzlanadi. Ikkinchi guruhdagilar "sayrab turgan til kerak" deb javob berishadi.

Undan keyin birinchi guruhdagilar yana "tillarning qaysi kerak" deb ikkinchi guruhdagilarga aytishadi. Ikkinchi guruhdagi o'yinchilar, birinchi guruhdagi o'yinchilardan birining ismini aytib "Sardor kerak" deb chaqiradilar. Keyin Sardor ismli o'yinchi bor kuchi bilan chopib borib, ikkinchi guruhdagilarning qo'llarining orasini buzub o'tishga harakat qiladi. Agar u o'yinchilarning qo'llari orasini buzub o'tsa, unda shu guruhdagi bolalarning xohlaganini o'z guruhiga olib ketib qoshadi.

Agarda Sardor u guruhdagilarning qo'llari orasini buzub o'tolmasa, unda u shu guruhda qolib, o'yinni shu guruhda davom ettiradi. Keyin o'yinni boshlash navbati ikkinchi guruhga o'tadi. O'yin shu zaylda davom etadi. Natijada qaysi guruhning a'zosi kam bo'lib qolsa o'sha guruh yutqazgan bo'ladi.

Ro'molga sakramoq: Bu o'yinda, o'yinchilar soni va kuchi bo'yicha ikki guruhga bo'linadilar. O'yin o'ynaladigan yerdagi turli xil balandlikda bir qancha rangli ro'mol osib qo'yiladi. O'yinchilarning asosiy maqsadi eng yuqarida joylashgan ro'molni sakrab olishdir. O'yinchi eng yuqoridagi ro'molni

olganda eng ko'p ball yig'adi. Undan pastroqdagi ro'molni olganda kamroq ball va eng pastda joylashgan ro'molni olsa eng kam ballni oladi. O'yinchilar ro'molni olish uchun navbat-ma navbat sakrashadi va eng ko'p ball to'plagan yutgan hisoblanadi.

Tortishma: Tortishma o'yinini o'ynash uchun o'yinchilar soni juft bo'lib, kuchlarning tengligiga qarab, ikki guruhga bo'linadilar. Shundan so'ng o'yin o'ynaladigan yerning o'rtasidan chiziq chiziladi. Guruhlarning har biri chizilgan chiziqning bir tomonida turadilar va guruhdagi o'yinchilar kuchlarining tengligiga qarab, raqib o'yinchining qarshisida oyoqlarining uchini chiziqqa tekkizmay qo'llari bilan bir tayoqchani tutib qarama qarshi turishadi. O'yinning o'ynalishi guruh sardorlari ruxsat berishi bilan boshlanadi. Tayoqni tutib turgan o'yinchilar tayoqni bor kuchi bilan o'z tomoniga tortib, raqibini o'z tomoniga o'tkazish uchun harakat qiladi. Qaysi o'yinchining ikki ayog'i ham chiziqdan u tomonga o'tsa, u o'yindan chiqadi. Shundan so'ng raqibini yengan o'yinchi esa guruhdoshlariga yordamga boradi va o'z guruhdoshlaridan birining belidan tutib, qarshisidagi raqib o'yinchini tortib, chiziqdan o'tkazib o'yindan chiqaradi. Shu zaylda qaysi guruhning o'yinchilari soni ko'p bo'lsa, o'sha guruh yutgan hisoblanadi.

Xalq milliy o'yinlari o'zining bitmas-tugalmas bilim va tajriba sarchashmasiga ega. Hozirgi kunda

xalqimizning milliy o'yinlari ko'plab asta-sekin yo'qolib bormoqda. Xalqimiz ichida ko'plab xalq og'zaki ijodiga mansub o'yinlar, xalq qo'shiqlari va laparlari, turli marosim va tadbirlari mavjud. Ularni yozib olish, asrab-avaylash va kelajak avlodga yetkazish darkor. Shu boisdan milliy o'yinlarni o'rganish, ularni keng jamoatchilikka tadqiq qishda yo'l ochib berish, ularni ommaviy tus oldirish kabilarni amalga oshirish har birimizning asosiy vazifamizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

https://uz.wikipedia.org/wiki/Milliy_o%27yinlar